

„Open science: just science done right – Empfehlungen für die Umsetzung von Open Science“

Annette Strauch, 19.03.2021
(UB / GZ Stiftung Universität Hildesheim, PW)

Vortrag zum Thema Open Science Aufgaben / Übungen

Bild: [J. Kelly Brito](#)

Bild: [Patrick Hochstenbach](#)

Aufgaben / Übungen

- Fragen und Antworten zu Open Science
- The Creative Commons Card Game (2021)
DOI: <http://dx.doi.org/10.17613/h5jz-qd21>
- Data Horror Escape Room 2020 [CC-BY-SA-4.0](https://sites.google.com/vu.nl/datahorror/home?authuser=0)
<https://sites.google.com/vu.nl/datahorror/home?authuser=0>

The Creative Commons
Card game

1. Open Science an einer Hochschule / Universität
2. Bibliotheken
- forschungsnaher Support für Open Science

Bild: [Patrick Hochstenbach](#)

Open Science – 2. Publication Week

Warum sind Sie hier?

- Welche Fragen haben Sie im Vorfeld dieses Workshops?
- Welche Themen in Verbindung mit Open Science interessieren Sie?
- Bitte notieren Sie dies gerne unter „Geteilte Notizen“ im BBB.

Open Science – Angebote der Stiftung Universität Hildesheim

- Welche Angebote zum Thema Open Science der SUH kennen Sie?
- Welche Bedarfe / Wünsche in Verbindung mit Open Science haben Sie? Was möchten Sie lernen?
- Bitte notieren Sie auch dies unter „Geteilte Notizen“ im BBB, wenn Sie es möchten.

Strauch, Annette.
"Forschungsdatenmanagement an der
Stiftung Universität Hildesheim"
Information - Wissenschaft & Praxis,
vol. 70, no. 5-6, 2019, pp. 259-263.
<https://doi.org/10.1515/iwp-2019-2052>

<https://innosci.de/>

innOsci ist das 2019 gegründete **Forum für offene Innovationskultur**.

Es wird vom Stifterverband mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) organisiert, und unterstützt die Mission „Neue Quellen – Neues Wissen“ der Hightech-Strategie der Bundesregierung.

„Der Begriff **Open Science** (Offene Wissenschaft) bündelt Strategien und Verfahren, die darauf abzielen, die Chancen der Digitalisierung konsequent zu nutzen, um alle Bestandteile des wissenschaftlichen Prozesses über das Internet offen zugänglich, nachvollziehbar und nachnutzbar zu machen.

Damit sollen Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft neue Möglichkeiten im Umgang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen eröffnet werden.“

„Das Ziel ist die Qualität der Forschung zu verbessern und Forschungsförderung effizienter einzusetzen. Open Science ist somit ein wichtiger Bestandteil der Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Zusätzlich soll durch Öffnung und Transparenz der Wissenstransfer in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik verbessert werden.“

Open Science beruht auf vier Grundprinzipien:

- Transparenz
- Reproduzierbarkeit
- Wiederverwendbarkeit
- Offene Kommunikation

<https://ag-openscience.de/open-science/>

1. Open Science an einer Hochschule / Universität

Bild: [Patrick Hochstenbach](#)

1. Open Science an einer Hochschule / Universität

Open Science
ist eine **Kultur!**

Prozesse müssen
einem **hohen
Qualitätsanspruch**
entsprechen!

Der Begriff "Offen" umfasst eine Reihe von offenen Ansätzen.

<https://www.oerknowledgecloud.org/archive/e-InfraNet-Open-as-the-Default-Modus-Operandi-for-Research-and-Higher-Education.pdf>

The Open Definition

“Open data and content can be freely used, modified, and shared by anyone for any purpose.”

<https://opendefinition.org/>
<https://opendefinition.org/od/2.1/en/>
Bild: [Arno Smit](#)

Der Begriff "Offen" umfasst eine Reihe von offenen Ansätzen.

<https://www.oerknowledgecloud.org/archive/e-InfraNet-Open-as-the-Default-Modus-Operandi-for-Research-and-Higher-Education.pdf>

Offene Wissenschaft ...

... Alle Bestandteile des wissenschaftlichen Prozesses werden über das Internet offen zugänglich und nachnutzbar zur Verfügung gestellt, um Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft durch wissenschaftliche Erkenntnisse zu bereichern.

Der Begriff "Offen" umfasst eine Reihe von offenen Ansätzen.

<https://www.oerknowledgecloud.org/archive/e-InfraNet-Open-as-the-Default-Modus-Operandi-for-Research-and-Higher-Education.pdf>

"Ziel von Open Access ist es, wissenschaftliche Literatur und wissenschaftliche Materialien für alle Nutzerinnen und Nutzer frei zugänglich zu machen: kostenlos und möglichst frei von technischen und rechtlichen Barrieren."

<https://open-access.net/informationen-zu-open-access/was-bedeutet-open-access/>

Vorteile des Open Access zu Daten

Zu den wesentlichen Vorteilen des Open Access zu Daten gehören:

- **Verifizierbarkeit und kritische Überprüfbarkeit datenbasierter Forschungsergebnisse**
- Vermeidung unnötiger Duplizierung von Forschungsarbeit durch die Möglichkeit, Sekundäranalysen durchführen zu können
- **Umfassende wissenschaftliche Auswertung der Daten und Verwertung (z.B. in Folgeprojekten)**

- **Beschleunigung des Forschungsprozesses** durch Data Sharing
- Erzielung **neuer Erkenntnisse** durch Zusammenführung von Daten aus verschiedenen Quellen
- Informationeller Mehrwert und Erstellung höherwertiger Datenprodukte (z.B. Indizes, Datenbanken) durch Zusammenführung von Daten
- **Bessere Kosteneffizienz** gemeinsam aufgebauter und genutzter Datensammlungen

- **Förderung der öffentlichen und wirtschaftlichen
Nachnutzung von Daten**
- **Erhöhte Zitationszahlen** für Text-Publikationen, zu denen Daten verfügbar gemacht werden
- **Erhalt einer wissenschaftlichen Belohnung** für das Bereitstellen der Daten durch Zitation der Daten selbst

FORSCHUNGSDATEN UND
FORSCHUNGSDATENMA-
NAGEMENT

Zitieren von Daten

FORSCHUNGSDATEN UND
FORSCHUNGSDATENMA-
NAGEMENT

**Metadaten und
Metadatenstandards**

FORSCHUNGSDATEN UND
FORSCHUNGSDATENMA-
NAGEMENT

Repositorien

<https://www.forschungsdaten.info/themen/veroeffentliche-n-und-archivieren/persistente-identifikatoren/>

Nachnutzung von Bildungsmaterialien

Die UNESCO definiert

→ Open Educational Resources (OER)
= Bildungsmaterialien jeglicher Art
und in jedem Medium, die unter einer
offenen Lizenz veröffentlicht werden

→ kostenloser Zugang sowie die kostenlose
Nutzung, Bearbeitung und Weiterverbreitung
durch Andere ohne oder mit geringfügigen Einschränkungen

→ können einzelne Materialien aber auch komplette Kurse oder Bücher umfassen
→ umfasst: Lehrpläne, Kursmaterialien, Lehrbücher, Streaming-Videos,
Multimediaanwendungen, Podcasts –unter offener Lizenz

The Creative Commons
Card game

CC BY: Hier muss bei der Weiterverwendung der Name des Urhebers genannt werden

CC BY SA: Hier muss bei der Weiterverwendung der Name des Urhebers genannt werden. **UND:** Wenn Sie das Material remixen, verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten.

Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, eigene Werke in die Gemeinfreiheit

– auch Public Domain genannt – zu entlassen. Um das eindeutig zu kennzeichnen gibt es die **CC0** (CC Zero)

(Details dazu auf creativecommons.org)

Vor der Wahl einer Lizenz sollten Sie sicher stellen, dass ...

... die **Rechteinhaberinnen & Rechteinhaber** der Forschungsdaten eindeutig identifiziert sind, und sie das Recht haben, die Daten öffentlich oder für einen bestimmten Nutzerkreis zugänglich zu machen

... eine möglichst weitreichende **Nachnutzung der Forschungsdaten** im Sinne der Datengeberinnen und Datengebern im Sinne von Open Science erreicht werden kann.

The Creative Commons
Card game

Forschungsnahе Dienste und Transparenz

Bild: [Abbie Bernet](#)

Bild: [Bill Oxford](#); Bild: kladcat, CC BY 2.0
<https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>

Reproduzierbarkeit und Wiederverwendbarkeit

“Open data and content can be freely used, modified, and shared by anyone for any purpose.”

<https://opendefinition.org/>

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15736161>

Leitlinie 13: Herstellung von öffentlichem Zugang zu Forschungsergebnissen

“Grundsätzlich bringen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler **alle Ergebnisse in den wissenschaftlichen Diskurs ein.**“

(...)

Forschungsdaten, Materialien und Informationen, die angewandten Methoden sowie die eingesetzte Software verfügbar (...) und Arbeitsabläufe umfangreich darzulegen.“

https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/rechtliche_rahmenbedingungen/gute_wissenschaftliche_praxis/kodex_gwp.pdf

Bild: [Patrick Hochstenbach](#)

Leitlinien zur Sicherung
guter wissenschaftlicher Praxis

Kodex

DFG

1. Open Science an einer Hochschule / Universität

Open Science in der Helmholtz-Gemeinschaft | Bewusstsein schaffen | Projekte | Kontakt

Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen

Open-Access-Richtlinien

Open Access: der Grüne Weg

Offener Zugang zu Forschungsdaten

Forschungssoftware

Akteure und ihre Rollen

Nationale & Internationale Vernetzung

Alianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen

German Reproducibility Network (GRN)

Research Data Alliance (RDA)

Helmholtz Open Science | Open Science in der Helmholtz-Gemeinschaft | Nationale & Internationale Vernetzung | German Reproducibility Network (GRN)

German Reproducibility Network (GRN)

German Reproducibility Network gestartet: Vertrauenswürdigkeit und Transparenz in wissenschaftlicher Forschung fördern

1. Februar 2021

[English Version]

Acht Hauptakteure für Open Science in Deutschland haben das German Reproducibility Network gegründet. Die Helmholtz-Gemeinschaft ist durch die Beteiligung von Helmholtz AI und dem Helmholtz Open Science Office ein zentraler Akteur in diesem fachübergreifenden Konsortium, das sich der Förderung von reproduzierbarer und robuster Forschung auf nationaler Ebene widmet.

SPARC Europe

European Network of Open Education Librarians - Members

Home > What We Do > Open Education > European Network of Open Education Librarians > European Network of Open Education Librarians - Members

Nicole Allen SPARC

Who We Are | What We Do | NEWS | Network | Contact us

Hackel	Claudia	University of Vienna, Austria
Hansen	Christian	Royal Library, Denmark
Paola	Corti	SPARC Europe
Vincent	de Lavenne de le Montoise	ABDU, France
Sioibhan	Dunne	Trinity College Dublin, Ireland
Karen	Harbo	Royal Library, Denmark
June	Hedges	UCL, UK
Aino	Heliuranta	Laurea Library, Laurea University of Applied Sciences, Information and Publication Services, Finland
Päivi	Helminen	Helsinki University Library, Finland
Pernille	Holm Lindhardt	Royal Library, Denmark
Kamila	Kokot	Gdansk University of Technology, Poland
Ignasi	Labastida Juan	University of Barcelona, Spain
Kirsty	Lingstadt	The University of Edinburgh, UK
Amy	Lightfoot	City University London, UK
Daan	van Loon	Utrecht University, Netherlands
Gaby	Lutgens	Maastricht University, Netherlands
Pernille	Holm Lindhardt	The Royal Library, Denmark
Sylvia	Moes	Free University of Amsterdam, Netherlands
Anke	Pertschenka	University of Duisburg-Essen, Germany
Pablo B.	Markin	Knowledge Unlatched, Germany
Christopher	Meen	NUI Galway, Ireland
Hanne	Munch Kristiansen	Royal Library, Denmark
Jan	Neumann	HBZ, Germany
Yvonne	Nobis	Betty and Gordon Moore Library, University of Cambridge, UK
Tadeu	Fernando Nogueira	Nord University, Norway
Jasper	Olsgaard	Royal Library, Denmark
Vanessa	Proudman	SPARC Europe
Pilar	Quezaire	International Baccalaureate Organization
Solveig	Sandal Johnsen	The Royal Library, Denmark
Gema	Santos-Hermosa	Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Spain
Monique	Schoutzen	Radboud University, Netherlands
Lauren	Smith	The University of Edinburgh, UK
Annette	Strauch	University of Hildesheim, Germany

<https://os.helmholtz.de/open-science-in-der-helmholtz-gemeinschaft/nationale-internationale-vernetzung/grn/>

<https://reproducibilitynetwork.de/>

<https://sparc europe.org/>

1. Open Science an einer Hochschule / Universität

“Imagine a federated, globally accessible environment where researchers, innovators, companies and citizens can publish, find and re-use each other's data and tools for research, innovation and educational purposes.”

[Realising the European Open Science Cloud Report](#)

**EUROPEAN OPEN
SCIENCE CLOUD**

<https://eosc-portal.eu/>

1. Open Science an einer Hochschule / Universität

[About COS](#) ▾ [Products](#) ▾ [Initiatives](#) ▾ [Services](#) ▾ [Communities](#) ▾ [Blog](#) [Contact Us](#)

Help support open science today.

[Donate Now](#)

**Show Your Work. Share Your Work.
Advance Science.**

1. Open Science an einer Hochschule / Universität

live.offene-doktorarbeit.de 05.06.19 20:43 Abgeschlossen 100%

Offenes Promotionsvorhaben - eingereichte Version | Autor: *Christian Heise* (Leuphana Universität)

Von Open Access zu Open Science: Zum Wandel digitaler Kulturen der wissenschaftlichen Kommunikation

Eine Studie zum Verständnis der Konzepte von Open Access und Open Science im Rahmen der Digitalisierung, der Differenzierung zwischen den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen und vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Reputation. **Die finale Version ist beim meson press Verlag erschienen und kann als Buch gekauft oder als kostenloses PDF geladen werden.**

Auf dieser Seite können Sie jederzeit den aktuellen Stand der Arbeit einsehen. [Mehr Informationen über dieses erste offene Promotionsvorhaben...](#)

Achtung: Die finale Veröffentlichung dieser Arbeit ist beim meson press Verlag erschienen und kann als Buch gekauft oder als kostenloses PDF geladen werden.

Kapitel anzeigen / Komplettansicht

0. Abstract 1. Einleitung 2. Grundlagen 3. Herausforderungen 4. Methode 5. Befragung 6. Experiment 7. Diskussion 8. Zusammenfassung

☰ Komplettansicht

Literatur / Daten

📖 Literatur anzeigen 📄 Daten anzeigen 🖼️ Abbildungen anzeigen

Status

<http://live.offene-doktorarbeit.de/>

1. Open Science an einer Hochschule / Universität

Beispiel: Open Science Kampagne der Universität Zürich

<https://www.news.uzh.ch/de/articles/2020/Open-Science-Kampagne.html>

<https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science-definition>

“*Open Science* is the practice of *science* in such a way that others can **collaborate and contribute**, where research data, lab notes and other research processes are **freely available**, under terms that **enable reuse, redistribution and reproduction** of the **research** and its underlying **data and methods**.”

2. Bibliotheken

- forschungsnaher Support für Open Science

Bilder: [Patrick Hochstenbach](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Science_Logo.jpg)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Science_Logo.jpg
<https://www.slub-dresden.de/mitmachen/slub-open-science-lab/>

„Open science: just science done right – Empfehlungen für die Umsetzung von Open Science“

Der freie Zugang zu
wissenschaftlicher Information
Förderorganisationen

> Home > Informationen für verschiedene Zielgruppen > Förderorganisationen

<https://open-access.net/informationen-fuer-verschiedene-zielgruppen/foerderorganisationen>

PDF-Artikel-/Buch-Template
formal professionelle Gestaltung

transparente Rechtspolitik
möglichst offene Lizenzen

ORCID-Integration
eindeutiger Identifikator für Wissenschaftler:innen

DOI (Crossref, DataCite)
eindeutiger Identifikator für Veröffentlichungen

Zitationenanzeige
z. B. Google-Scholar-Suche, Crossref Cited-by

alternative Metriken
Anzeige weiterer Nutzungsdaten, z. B. ImpactViz.

Abspielen multimedialer Inhalte
integrierte Player

soziale Medien
datenschutzkonforme Verknüpfung, z. B. Twitter

Isabella Meinecke, &
Tim Boxhammer. (2020,
December). Publizieren
gemäß Open Science mit
OJS (Open Journals
Systems) an der SUB
Hamburg. Zenodo.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.4313051>

2. Bibliotheken

- forschungsnaher Support für Open Science

Beratungen
Schulungen
OA
FDM
Yes

Swiatek, Cecile, McCaffrey, Ciara, Meyer, Thorsten, Riera Quintero, Clara, Clavel, Karin, Wojciechowska, Anna, ... Egerton, Frank. (2020). Digital Skills for Library Staff and Researchers Working Group: Open Science Conference Poster. Zenodo.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3702249>

<https://libereurope.eu/article/open-science-skills-diagram/>

2. Bibliotheken - forschungsnaher Support für Open Science

<https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science>

RDMO in der Praxis
DFG-Fragekataloge in FoDoko und der Stiftung Universität Hildesheim

Annette Strauch - annette.strauch@uni-hildesheim.de
Torsten Rahnemann - rahnemann@uni-hildesheim.de

2. Bibliotheken

- forschungsnaher Support für Open Science

Operationalisierung einer „Open-Strategie“ (Auswahl)

- **Fortbildungsangebote**
- **Entwicklung** von Fähigkeiten in den Bereichen wissenschaftliches Publizieren
- Arbeit an der Durchsetzung von **FAIR**en Daten
- Open Source-Software **einsetzen**
- **Offene Infrastrukturen** bevorzugen
- Fachcommunities durch **offene Formen der Zusammenarbeit** unterstützen

2. Bibliotheken

- forschungsnaher Support für Open Science

Universität Hildesheim › Neuigkeiten › Publication Week 2021

Publication Week 2021

Donnerstag, 04. Februar 2021 um 09:00 Uhr

Eine Vortrags- und Workshop-Reihe vom 15. bis 19. März der Universitätsbibliothek und des Graduiertenzentrums. Kompakt und praxisnah!

Wir laden Sie herzlich zu einer weiteren Vortrags-Workshop-Reihe der Universitätsbibliothek und des Graduiertenzentrums ein!

Thema: E-Science

In der Publication Week erhalten Sie Informationen und Tipps rund um die Themen (Selbst-)Organisation und Motivation beim Schreiben der Doktorarbeit, Recherche in Literaturdatenbanken, Twitter in der Wissenschaft, (Urheber-)Rechte in Publikationsverfahren und Open Science. An 5 Tagen informieren Sie Expert*innen in 30-minütigen **Vorträgen** und steigen mit Ihnen, nach einer kurzen Pause, in den anschließenden zweistündigen **Workshops** tiefer in die Themen ein.

Eingeladen sind alle Interessierten!

Wo: Die Vortrags- und Workshop-Reihe wird über BBB angeboten [den Link erhalten Sie kurz vor der Veranstaltungswoche per E-Mail]

5 Tage, 5 Themen, 5 Expert*innen:

- 15. März 2021, 9:30 bis 12.30 Uhr – „Lust und Frust beim Langstreckenschreiben“ mit Ulrike Bohle-Jurok
- 16. März 2021, 9:30 bis 12.30 Uhr – „Die Recherche in Literaturdatenbanken als Weg zu umfassenden Publikationsnachweisen“ mit Uwe Bartels
- 17. März 2021, 9:30 bis 12.30 Uhr – „Tweet your science – So gelingt der Twitter-Einstieg“ mit Susanne Geu
- 18. März 2021, 9:30 bis 12.30 Uhr – „Open Access und Verlagsverträge – Rechtsfragen des Publizierens“ mit Michael Beurskens
- 19. März 2021, 9:30 bis 12.30 Uhr – „Open science: just science done right – Empfehlungen für die Umsetzung von Open Science“ mit Annette Strauch

<https://www.uni-hildesheim.de/neuigkeiten/publication-week-2021/>

Providing researchers with the skills and competencies they need to practise Open Science

Open Science Skills Working Group Report

https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/os_skills_wgreport_final.pdf

2. Bibliotheken - forschungsnaher Support für Open Science

Introduction to Creative Commons Licenses

Photograph

You've uploaded some of your photographs to an image sharing site. You are happy for other people to use your photographs, but:

- You want to be named as the photographer.
- You don't want anyone to change your images or add anything to them.
- You don't want anyone to make money from your images.

Which Creative Commons license would you choose?

Select a license below and then press **Next** to see if it is correct! (required)

<https://blogs.sub.uni-hamburg.de/hup/products-page/publikationen/169/>

<http://dx.doi.org/10.17613/h5jz-qd21>

2. Bibliotheken

- forschungsnaher Support für Open Science

Kontakt Lageplan Jobs Bibliothek Medien Webmail KSL Uni intern DE EN Suche

AKTUELL UNIVERSITÄT STUDIUM FORSCHUNG WEITERBILDUNG FAKULTÄTEN & INSTITUTE

Dienstleistungen

Universitätsbibliothek

UB Recherche Service Teilbibliotheken Über uns

Ausleihe
Auskunft
Open Science
Kopien und Scans

Open Science

"Open Science is the conduct of science in such a way that others can collaborate and contribute, where research data, laboratory notes and other research processes are freely available, with licence terms that allow re-use, redistribution and reproduction of the research." (FOSTER)

"Was macht Ihr eigentlich so?" Open Science Dienstleistungen für Forschende der Uni Bern

Published on 30. Juni 2020 by Andrea Hacker Category: Beiträge

Kürzlich konnte ich einer Gruppe von KollegInnen aus einigen Teilbibliotheken der Berner UB die Arbeit des Open-Science-Teams der Universitätsbibliothek Bern vorstellen. Das gab mir die Chance, ein wenig über unsere Aufgaben und den Kontext, in dem sie stehen, zu reflektieren. Das ist einerseits der Wandel der Wissenschaftskommunikation seit der...

[Read More](#)

https://www.unibe.ch/universitaet/dienstleistungen/universitaetsbibliothek/service/open_science/index_ger.html

OPEN ACCESS

OA
Hier erhalten Sie einen Überblick über das Themengebiet Open Access.

BERN OPEN PUBLISHING

Zeitschriften & Reihen
Hier finden Sie Hilfe für die Herausgabe von Büchern und Zeitschriften.

DISSERTATIONEN

Elektronisch publizieren
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Dissertation elektronisch in Open Access publizieren können.

BERN DIGITAL ARCHIVE

Langzeitarchivierung
Wie können an der Universität Bern produzierte Daten digital archiviert werden?

DIENSTLEISTUNGEN

Dienstleistungen
Hier finden Sie unser Informations-, Schulungs- und Unterstützungsangebot

FORSCHUNGSDATENMANAGEMENT

Data Management
Hier finden Sie Informationen zu Forschungsdaten und DMPs.

BORIS

BORIS Publications
Informationen rund um das institutionelle Repository der Universität Bern.

IDENTIFIKATOREN

ORCID & Co
ORCID IDs, DOIs, ISBNs, ISSNs und GNDs sorgen für die Unverwechselbarkeit Ihrer Forschung.

2. Bibliotheken

- forschungsnaher Support für Open Science

<https://www.zbw-mediatalk.eu/de/2021/02/open-science-podcasts-7-3-tipps-fuer-die-ohren/>

2. Bibliotheken

- forschungsnaher Support für Open Science

Open (Science)

- what else?

“...an invention has to make sense in the world in which it is finished, not the world in which it is started.”

(Ray Kurzweil)

<https://www.fosteropenscience.eu/>

2. Bibliotheken

- forschungsnaher Support für Open Science

Open Science is just good science

“*Open Science* is the practice of *science* in such a way that others can **collaborate and contribute**, where research data, lab notes and other research processes are **freely available**, under terms that **enable reuse, redistribution and reproduction** of the research and its underlying data and methods.”

<https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science-definition>

Bryant, Rebecca, Annette Dortmund, and Brian Lavoie. 2020. *Social Interoperability in Research Support: Cross-Campus Partnerships and the University Research Enterprise*. Dublin, OH: OCLC Research.

<https://doi.org/10.25333/wyrd-n586>

Breznau, N., Fischer, C., Havemann, J., Heck, T., Mayer, K., Peters, I., ... Stutz, H. H. (2020, July 14). Open Science, aber richtig! Was wir aus der Heinsberg-Studie lernen können.

<https://doi.org/10.31222/osf.io/54zx2>

Mayer, Katja, Rieck, Katharina, Reichmann, Stefan, Danowski, Patrick, Graschopf, Anton, König, Thomas, ... Schürz, Stefanie. (2020, October 21). **Empfehlungen für eine nationale Open Science Strategie in Österreich / Recommendations for a National Open Science Strategy in Austria** (Version Final version including comments and annotations of the public consultation).

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4109242>

Masuzzo P, Martens L. 2017. Do you speak open science? Resources and tips to learn the language. PeerJ Preprints 5:e2689v1

<https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.2689v1>

Blümel, I., Drees, B., Hauschke, C., Heller, L. und Tullney, M. (2019) „Open Science und die Bibliothek – Aktionsfelder und Berufsbild“, Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare, 72(2), S. 243–262.

<https://journals.univie.ac.at/index.php/voebm/article/view/2808>

Scherp, Guido; Siegfried, Doreen; Biesenbender, Kristin; Breuer, Christian(2020) : Die Bedeutung von Open Science in den Wirtschaftswissenschaften.

Ergebnisbericht einer Online-Befragung unter Forschenden der Wirtschaftswissenschaften an deutschen Hochschulen 2019, ZBW – Leibniz Information Centre for Economics, Kiel, Hamburg.

<http://hdl.handle.net/10419/220086>

Bild: [Patrick Hochstenbach](#)

Tipp!

Hinweise auf Veranstaltungen und Information zu Open Science

<http://mlists.okfn.de/cgi-bin/mailman/listinfo/open-science-de>

Mailingliste!

<https://openresearchcalendar.github.io/>